

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

проф., доктор. техн. наук, советник РААСН Шукуров И.С.- СамГАСУ, г, Самарканд
к.т.н., доцент Маракулина С.П.- ГУЗ, г. Москва

Аннотация В статье излагаются экономические принципы определения типа застройки для территорий со сложным рельефом. Приведены характеристики расположения городов в горных местностях. В докладе предлагается классификация местности по условиям рельефа. Рассмотрим основные виды городской застройки и сопоставлены экономические преимущества или недостатки того или иного типа застройки.

Ключевые слова: город, горы, тип застройки, экономика, рельеф, высота, уклон, склон.

Введение. **Значение гор и возвышенностей.** Горы имеют как благоприятное, так и неблагоприятное влияние на современный город, но последнее преобладает. Здесь надо учитывать: а) препятствия и затруднения, которые горами ставятся обмену в широком смысле этого слова, т.е. торговле, передвижениям, сношениям и т.д., б) неровности рельефа местности, препятствующие распланировке городов, в) близость ископаемых, заключенных в горах, г) стратегическое значение городов, д) защиту от ветров или наоборот и т.д.

Как правило, в сильно гористых местностях образуются кое-где лишь “карликовые” города: хребты Альп, Апеннин, Пиренеев, Карпат, Кавказа.

Представители географической школы указывают, что при въезде в перевал и выезде из него обыкновенно образуются города (например, Шахрисябз, Наманган, Пенджикент, Владикавказ и Тифлис, Инсбрук и Боцен, Биариц и Сан-Себастьян и т.д.).

Равным образом города часто образуются в горных долинах, близ горных озер, а иногда на недоступных высотах (Самарканд, Ташкент, Города Ферганской долины, Цетинье, Гибралтар, Метеора) и т.д.

Большие города Центральной Азии (Ташкент, Нукус, Бухара, Джиззак); Швейцарии (Женева, Цюрих, Берн); Кавказа и других горных местностей лежат в громадном большинстве случаев в сравнительном отдалении от горных цепей.

Образуются крупные города и на ровных плоскогорьях, но вообще редко на сравнительно большой высоте над уровнем моря (примеры: Сана, Кабул, Душанбе, Бишкек, Мюнхен, Мадрид). Из крупных городов на более или менее значительной высоте над уровнем моря лежит только Тифлис (446 м). Из средних городов на больших высотах лежат лишь города Кавказа: Владикавказ (722 м), Эривань (984 м), Шуша (1547 м) и Карс (1776 м).

Методы: Имеются следующие случаи расположения городов в горных местностях:

I. Расположение на плоской поверхности:

а) в долине; б) на плоскогорье;

II. Расположение на высотах:

а) на склоне; б) в седле между двух высот; в) на вершине

III. Расположение в ущелье:

а) гнезде («чаша»); б) нише; в) бассейне;

г) котловине

Здесь, мы затрагиваем проблемы принципы экономического определения типа городов, расположенных в условиях сложного горного рельефа.

Изменение уклона застраиваемой местности оказывает большое влияние на характер и вид застройки. Если участки, расположенные на равнинной территории характеризуются ясной планировочной структурой, то участкам, находящимся на наклонных территориях, в большинстве случаев, характерна свободная или хаотичная застройка. Следует учитывать тот факт, что не каждый склон вынуждает использовать индивидуальные, не типовые

архитектурно-планировочные и конструктивные решения.

Результаты: Вопрос проектирования и строительства на крутых рельефах местности сегодня приобретает все большую актуальность, исходя из того, что в крупных городах остается все меньше благоприятных территориальных ресурсов для застройки.

Исследования показали, что сплошное террасирование экономично предпринимать на территории с уклонами от 3 до 5% [1].

При сплошном террасировании в условиях уклонов рельефа до 7%, объем земляных работ колеблется примерно от 2000 до 5000 м³/га, при частичном выравнивания до 2000 м³/га.

Суммарные затраты на городской транспорт увеличиваются при уклоне 5% и 1,2 раза, при уклоне 10% - в 2,3 раза, при уклоне 15% - в 3,5 раза, при уклоне 20% - в 4,5 раза и т.д. [4].

Для выявления экономической эффективности проектно-планировочных решений предложен метод сопоставления затрат и эффекта, который позволяет наиболее полно и всесторонне рассмотреть основные аспекты развития города.

Рельеф, застраиваемой территории, задает внешний облик зданий и застройки в целом, а также диктует условия дальнейшего развития территории.

В нынешнее время сложилась определенная типология застройки на территориях со сложным рельефом.

Обсуждения. Рассмотрим основные виды застройки:

- каскадно-секционная застройка, состоящая из равных по этажности блоков, смещенных по вертикали (рис.1).

Рис. 1. Каскадно-секционная застройка

Преимущества: архитектурная выразительность, компактность.

Недостатки: ограниченный кругозор, сложность прокладки коммуникаций;

- галерейная застройка (рис. 2), имеющая вытянутую по горизонтали конструкцию. Доступ в помещения

обеспечивается непосредственно через коридоры и галереи.

Рис. 2. Галерейная застройка

Преимущества: применение в районах с холодным и жарким климатом.

Недостатки: ограниченный кругозор.

- галерейно-секционная и коридорно-секционная. Данная застройка характеризуется наличием комбинированной планировочной схемы, коридорная планировка чередуется через 1-3 этажа (рис.3).

Рис. 3. Галерейно-секционная и коридорно-секционная застройка

Преимущества: устройство многоуровневых квартир, используется в южных районах и в районах крайнего севера.

Недостатки: сложность при проведение земляных работ, громоздкость.

- террасная застройка, состоящая из блоков, у которых крыша нижележащего блока является террасой вышележащего блока (рис.4).

Рис. 4. Террасная застройка

Преимущества: архитектурная выразительность, открытое личное пространство.

Недостатки: сложность прокладки коммуникаций.

- Застройка переменной этажности. Возводится поперек или по диагонали склона (рис.5).

Рис. 5. Застройка переменной этажности

Преимущества: возможность удобного функционального зонирования.

Недостатки: сложность прокладки коммуникаций.

- Застройка на опорах (рис.6).

Рис. 6. Застройка на

опорах

Преимущества: устройство не зависит от крутизны склона, небольшой объем земляных работ.

Недостатки: архитектурный дисбаланс, сложность прокладки инженерных коммуникаций.

Выводы и Рекомендации Таким образом, застройка городской территории в современных условиях зачастую подчиняется логике экономической целесообразности, что само по себе подразумевает наличие неиспользуемых мест и деградацию включенных в них природных ресурсов. Проанализировав вышеперечисленные варианты и изучив преимущества и недостатки каждого, можно прийти к выводу, что наиболее рациональным вариантом, с архитектурной точки зрения, является террасная застройка территории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Крогиус В.Р. Градостроительство на склонах. М.: Стройиздат, 1988.
2. Шукуров И.С., Пайкан В. Экономическое обоснование проектирования жилой застройки на горно-котловинном рельефе. Материалы XXVIII МПК: 2-я часть «Актуальные проблемы науки XXI века», М.: 30 декабря 2017, 5-13 с.
3. Шукуров И.С. Моделирование аэродинамических процессов воздуха на нарушенных территориях городов //ПГС № 6, 2017 С.14-17
4. Шукуров И.С. Рекреационная освоенность долины «Акбулак» (с. Джем Нурабадского района)

перспективы ее оптимальной организации//Проблемы архитектуры и строительства № 2, Самарканд, 2017 с.15-17

5. Шукуров И.С. Использование склонов, откосов и сложного рельефа в ландшафтном дизайне «Акбулак» с. Джем.//Проблемы архитектуры и строительства. // № 3, Самарканд, 2017 с.10-13

6. Шукуров И.С. Освоения горных земель с. Джем Нурабадского района на основе ресурсосберегающих технологий «Актуальные проблемы в городском строительстве и хозяйстве» (Сборник научных работ по результатам Республиканской научно-технической конференции. г. Ташкент, 10-11 ноября, 2017 г.) 1-часть с.141-155

7. Шукуров И.С. Особенности размещения жилой застройки на сложном рельефе с. Джама-//Проблемы архитектуры и строительства. Научно-технический журнал ISSN 2901-5004 № 3, Самарканд, 2017 с.3-8

8. Шукуров И.С. Проблемы реновации промышленных зон в градостроительстве // Жилищное строительство № 1-2, 2018, С. 29-33.

9. Шукуров И.С. Влияние Нила на ветровой режим и запыленность Хартума. Монография: Береговая информация. Хорватия

1STFULL CHAPTER SUBMITTED check out what other contrib writing about visi t your author panel - about the book section chapter title: coastal disasters by: jie guo

10. Шукуров И.С. Ветровой режим жилой застройки котловинного рельефа Кабула Бюллетень строительной техники (БСТ), М.:,№ 3, 2018г. С. 56-58

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75